

INCLUSÃO DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA: APARELHO AUDITIVO

Nome do Autor: Mariane Fernanda da Silva Cuice Caldeira

DOI: 10.5281/zenodo.8381461

RESUMO

A Deficiência Auditiva é um dos temas questionadores aos deficientes que ouvem e seus aparelhos auditivos. Assim podemos de alguma forma sanar dúvidas com relação a deficiência auditiva em si, porém, será dada ênfase a questões envolvidas nos aspectos educacionais tais como: formas de minimizar as deficiências encontradas pelos professores ao lidar com alunos portadores de deficiência auditiva na escola. Para tanto, falar sobre educação inclusiva não é fácil, professores e a sociedade em geral não estão realmente preparados para receber essas crianças em seu ambiente profissional, e até mesmo social.

Palavras chaves: Deficiência Auditiva; Inclusão Escolar; Aparelho Auditivo.

ABSTRACT

Hearing Impairment is one of the questions for the hearing impaired and their hearing aids. So we can somehow solve doubts about hearing loss itself, however, emphasis will be given to issues involved in educational aspects such as: ways to minimize the deficiencies found by teachers when dealing with students with hearing loss at school. Therefore, talking about inclusive education is not easy, teachers and society in general are not really prepared to receive these children in their professional and even social environment.

Keywords: Hearing Impairment; School inclusion; Hearing Aid.

INTRODUÇÃO

Na sociedade atual, a Deficiência Auditiva é o nome usado para indicar perda de audição ou diminuição na capacidade de escutar sons. Cada indivíduo é único e pode apresentar um grau de deficiência desde leve até profunda, bem como perdas unilaterais ou bilaterais, portando, são inúmeras as formas de identificação de uma criança com deficiência auditiva.

Em contrapartida, temos que reverberar que existem indivíduos com deficiência auditiva que podem ouvir sons através da tecnologia dos aparelhos amplificadores sonoros individual ou próteses auditivas.

Um deficiente auditivo pode ouvir através da audição que lhe resta, as chamadas de resíduo auditivo. Temos casos em que os aparelhos auditivos não solucionam o problema, tendo que sofrerem intervenção mais incisiva como o Implante Coclear, conhecido como ouvido biônico.

O dispositivo implantável coclear trata-se de um dispositivo de alta complexidade tecnológica e é utilizado para restaurar a função da audição em pacientes portadores de deficiência auditiva profunda que não se beneficiam do uso de aparelhos auditivos convencionais.

Vale ressaltar que nenhum dos dispositivos citados sana a surdez, mas permitem que pessoas que não ouvem com audição natural ouçam através da ajuda dessa tecnologia. Independente de todo avanço tecnológico, nenhum aparelho auditivo se compara a audição natural, por isso a necessidade em zelar por seu aparelho.

Admitimos que os avanços tecnológicos nos aparelhos auditivos auxiliam no desenvolvimento do indivíduo no ambiente escolar, permitindo o acesso direto ao

som emitido pelo professor por intermédio do Sistema de Frequência Modulada, que age com um recurso de acessibilidade para pessoas que utilizam próteses auditivas e tem como objetivo melhorar a compreensão da fala, especialmente em ambientes ruidosos.

O Sistema de Frequência Modulada auxilia no aprendizado e na captação da voz do professor para o deficiente auditivo nas aulas, uma vez que o aluno escuta a voz do professor diretamente em seu aparelho auditivo, sem que o barulho do ambiente atrapalhe o entendimento da voz do professor.

Em nosso sistema auditivo humano, os ouvidos conseguem captar tudo ao mesmo tempo e utilizar somente o que é importante, a essa grande habilidade, damos o nome de Discriminação Auditiva. Entretanto quando se tem uma criança que faz uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual, o aparelho não consegue fazer essa mesma discriminação, captando todos os sons produzidos no ambiente, sejam dos colegas da rua, do corredor no meio, até mesmo a explicação do professor.

Em casos como esse, a tecnologia do Sistema de Frequência Modulada opera emitindo uma frequência do dispositivo utilizado com o professor, que age como um microfone, mandando um sinal diretamente para o aparelho auditivo da criança, que por sua vez, reduzir o som de ruído produzidos pelo ambiente enquanto estiver conectado ao professor, assim o indivíduo consegue aproveitar melhor as informações.

Essa criança, também, tem o direito de ter um profissional que lhe ajude, que lhe auxilie, que consiga manter um canal direto dentro do ambiente escolar, direito ao Atendimento Educacional Especializado.

Esse atendimento não é apenas para crianças com deficiência auditiva e sim, para todas aquelas que são diagnosticadas com determinados tipos de deficiência: Transtornos Globais de Desenvolvimento; Altas Habilidades; Supertodotadação; Síndrome de Asperger de Rett; Transtorno Invasivo; entre outras.

O profissional do Atendimento Educacional Especializado tem por objetivo ajudar o profissional que já está sala de aula, o professor. Esse profissional vem como apoio especializado, que em parceria com o professor, desenvolve atividades pedagógicas que atendam as especificidades do indivíduo. A parceria profissional tem por finalidade construir espaços para que esse indivíduo alcance o pleno desenvolvimento, efetivando a real função da escolar.

Por fim, a Educação Especial precisa ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea, que possa garantir o direito de todos à educação e ao desenvolvimento sociocultural, pressupondo a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Dessa maneira, visando aos alunos que componham a deficiência auditiva e o seu pleno desenvolvimento, discutiremos a necessidade do uso de aparelhos auditivos, como recurso indispensável, no processo de construção social e idiossincrática em uma perspectiva escolar.

CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REGULAR DE ENSINO

Há um bom tempo a Educação Inclusiva vem ganhando espaço na modalidade do ensino regular, trazendo em sua proposta desafios a serem vencidos pelos profissionais da educação atual, levando-os à busca de formação adequada, estratégias e práticas de ensino eficazes que atendam às necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos que apresentam necessidades especiais na educação escolar.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB 9394/96), em seu capítulo V, art. 58, aborda a Educação

Especial como uma “modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino”, ou seja, os alunos que compõem tal modalidade deverá ser atendidos desde a Educação infantil até a conclusão do Ensino médio, recebendo atendimento educativo especial quando necessário.

A Educação Especial tem por finalidade desenvolver os alunos em suas possibilidades, necessidades, habilidades e capacidades, desenvolvendo-os como sujeitos sociais ativos e cidadãos integrados, produtivos e construtores da sociedade em que vivem.

Nesse sentido há que se compreender que todos os seres humanos possuem potencialidades a serem desenvolvidas e a educação escolar assume papel importante nesse processo e o público-alvo da Educação Especial, especificamente, requer propostas diferenciadas de ensino para que possam aprender e se desenvolver de forma plena humanizada.

Com o aumento do fluxo de alunos na Educação Especial, fez-se necessário que os professores buscassem formação continuada para melhor compreender esses sujeitos, assim como desenvolver metodologias diferenciadas para engendrar a sua aprendizagem e desenvolvimento.

O Plano Nacional de Educação (CONAE 2010) que reforça a necessidade de os profissionais da educação especializarem-se de modo adequado, tornando-se um professor pesquisador e sensível às questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem nas escolas.

O aluno com deficiência auditiva ou necessidade especial auditiva tem direito de frequentar o sistema regular de ensino, justamente porque é um cidadão de direito, como evidenciado no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases e na Lei de Inclusão 13146/2015.

Desse modo, a escola na qual esse aluno pertence e ou irá fazer parte tem que incluí-lo. Segundo Briant (2012) a Educação Inclusiva faz parte de uma nova

perspectiva no qual os professores sentem-se angustiados diante da incapacidade de lidar com essa realidade, principalmente em como lidar com as necessidades que fogem de sua formação inicial.

Sendo assim, a preocupação com a formação de professores capacitados teria que ocorrer em todos os âmbitos escolares, porém não é o que encontramos nas escolas. Os professores nem sempre estão preparados para ministrar aulas para esses alunos.

Diante desse problema, podemos observar um ensino pouco eficaz no que tange aos integrantes da Educação Especial, fazendo com que os próprios professores se sintam impossibilitados de atingir e/ou avançar com esses alunos, uma vez que na prática pedagógica as atividades e o planejamento se tornam diferentes e não diferenciado.

Nossa preocupação, existente nesse breve TCC, situa-se no campo da valorização da qualidade do ensino dos professores e, ao mesmo tempo, a qualidade da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos na educação escolar, onde defendermos que a prática pedagógica pode orientar-se numa perspectiva lúdica em que possam abarcar os alunos com deficiências auditivas nas escolas.

DEFICIÊNCIA AUDITIVA E APARELHOS AUDITIVOS

A deficiência auditiva traz muitas limitações ao pleno desenvolvimento do indivíduo, principalmente no âmbito escolar, ao considerarmos que a audição é essencial para a aquisição da linguagem falada, a deficiência auditiva influencia nas relações sociais, principalmente, a relação mãe e a filho, gerando lacunas nos processos psicológicos de integração das experiências afetando o equilíbrio e a capacidade normal de desenvolvimento da pessoa.

Todavia, ainda hoje, a sociedade conhece muito pouco sobre as pessoas portadoras de deficiência, principalmente nos tipos e níveis de deficiência. Esse desconhecimento se reflete, por exemplo, na ausência de estatísticas brasileiras sobre seu número real, bem como sobre as formas de atendimento disponíveis, sua inserção social e sua inserção no mercado de trabalho.

A representação do obscurantismo se manifesta no fato de que o tema raramente aparece nos noticiários e que as pessoas com deficiência não recebem serviços adequados e previstos em lei, apesar de representar cerca de 10% da população em países em desenvolvimento, como o Brasil. Considerando a aprovação de leis que regulamentam o direito a pessoa com deficiência, sua implementação é lenta e parcialmente ignorada pela maioria da população, resultando sempre em recorrer à justiça para fazer valer seus direitos como cidadãos.

A deficiência auditiva é uma perda adquirida, ou seja, quando se nasce com uma audição perfeita e devido a complicações, doenças ou mau hábitos se perde a mesma. Ao contrário da surdez que é de origem congênita ou a pessoa nasce surda não tendo a capacidade de ouvir nenhum som. Sendo assim, como estamos falando de criança deficientes auditivos e seus comportamentos com o uso de seus aparelhos auditivos.

Diferentemente dos surdos, os deficientes auditivos possuem uma identidade muito mais relacionada ao mundo ouvinte, assim, quando a criança começa sua fase escolar, esta tem a responsabilidade de processar suas informações e reproduzi-las verbalmente, é por este motivo que os aparelhos auditivos se fazem necessário, para isto a criança tem que estar adaptada ao uso para que as informações sejam precisas para um aprendizado bem-sucedido.

Ao voltarmos nossos olhos para a escolarização em seu processo, o objetivo central da educação infantil é favorecer o desenvolvimento físico, motor, emocional, cognitivo e social de todas as crianças – ouvintes ou surdas. As experiências e os

conhecimentos são promovidos e ampliados, por meio de jogos e brincadeiras, bem como do convívio com outras crianças e outros adultos, fora do ambiente doméstico.

A socialização, que se inicia antes dos 3 anos, vai se consolidando entre os 4 e os 6 anos de idade, onde a criança escolhe com quem quer brincar e conversar, de quem quer ser amiga. A educação da criança surda em fase de socialização precisa se adequar a suas características pessoais. A observação de suas respostas aos primeiros atendimentos escolares e clínicos como a estimulação auditiva, socialização etc., serve para indicar o caminho, onde pode-se optar pelo ensino especializado (escola e classe especial), ou pelo ensino regular.

Considerando a existência das crianças surdas, podemos identificar a possibilidade de adquirir e desenvolver a linguagem oral, utilizando a fala para se comunicar (REDONDO 1990). Outras, por características pessoais e, conseqüentemente, em decorrência do ambiente familiar em que cresceram, apresentam linguagem oral mínima, que deve ser complementada com outras formas de comunicação, como a escrita e/ou por sinais.

O desenvolvimento da criança também pode ocorrer com a leitura orofacial, isto é, a leitura labial e a fisionômica, capacidade de ler os lábios e a expressão facial de quem fala. Mesmo quando usam um aparelho auditivo adequado, os deficientes auditivos em geral fazem também a leitura labial, para compreender melhor a fala do outro. A leitura labial é uma capacidade inata em todas as pessoas, mas apenas aquelas que têm perda auditiva desenvolvem tal habilidade.

Com os avanços tecnológicos, há vários métodos para o desenvolvimento da linguagem de deficientes auditivos empregados no Brasil, como o Método oral unissensorial, usando apenas a pista auditiva. Por meio do aparelho auditivo, integra a audição à personalidade da criança com perda auditiva; não enfatiza a leitura labial, nem utiliza a língua de sinais, por exemplos o método Pollack e método Perdoncini.

Com o Método oral multissensorial, usamos todos os sentidos como a audição com apoio de aparelhos auditivos, visão com apoio da leitura labial, tato etc.; também não utiliza a língua de sinais, podemos adotar métodos audiovisuais de linguagem.

Enquanto o Método de comunicação total assume uma visão mais filosófica, não simplesmente um outro método, cuja premissa básica é utilizar tudo o que seja necessário para o indivíduo com deficiência auditiva como meio de comunicação oralizada, prótese auditiva, gestos naturais, linguagem de sinais, expressão facial, alfabeto digital, leitura labial, leitura da escrita, enfim, tudo aquilo que sirva de meio para ajudar a desenvolver o vocabulário, linguagem e conceito de ideias entre o indivíduo surdo e o outro” (MARTA CICCONE, IN CORRÊA 1996).

Por fim, temos o Bilinguismo, que age com uma abordagem que pretende atender ambas as línguas, como os sinais, conhecida com LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais e a linguagem oralizada sejam ensinadas e usadas sem que uma interfira/prejudique a outra. Elas se destinariam a situações diferentes.

Considerando as ideias apresentadas, podemos refletir sobre a existência de várias formas de comunicação que podem ser adotados como métodos e estratégias para o desenvolvimento da criança com deficiência auditiva, em seus múltiplos níveis, portanto, independente da necessidade ou não do uso de aparelhos auditivos, a principal demanda deve concentrar em desenvolver o indivíduo em sua totalidade, respeitando suas peculiaridade e individualidade, formando um cidadão ético, consciente e crítico.

DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO E A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR

A escola, comum ou especializada, deve preparar a criança surda para a vida em sociedade, oferecendo-lhe condições de aprender um código de comunicação

que permita seu ingresso na realidade sociocultural, com efetiva participação na sociedade. O trabalho de linguagem, tanto em língua portuguesa, o que tange a oralidade, quanto na Língua de Sinais Brasileira, é desenvolvido de forma a dar à criança surda um instrumento linguístico que a torne capaz de se comunicar.

Os principais recursos utilizados nesse trabalho são atividades de imitação, jogos, desenhos, dramatizações, brincadeiras de faz de conta, histórias infantis etc. Tais atividades possibilitam, ao mesmo tempo, a aquisição de linguagem e a aprendizagem de conceitos e regras de um código de comunicação, aspectos importantíssimos para o processo de integração escolar (SEE 2010).

A criança surda adquire sua linguagem ao relacionar a experiência que está vivendo com a verbalização e/ou os sinais que ela observa em outra pessoa que vivenciando o seu cotidiano, bem como ao relacionar o que está sendo falado pelo outro com suas próprias experiências, ao tempo em que comunica seus pensamentos e experiências de forma oral, escrita ou com sinais.

Para Piaget, a linguagem é um sistema para representar a realidade, dessa forma torna possível a comunicação entre os indivíduos, a transmissão de informações e a troca de experiências. A situação comunicativa em um contexto espontâneo ajuda a criança a compreender melhor o conteúdo que queremos transmitir a ela. Toda situação é boa para falarmos de assuntos variados, de coisas que podem acontecer ou aconteceram.

Por exemplo, quando a criança come, se lava, se veste, ou passeia pela rua se oferecem ótimas ocasiões para falar com ela a respeito das coisas que está vendo, de como as pessoas estão agindo, das sensações dela e das nossas.

A partir dessas situações espontâneas de relacionamento, o professor e os pais podem realizar atividades e brincadeiras que estimulem a interação com a criança, mantendo sua atenção e ajudando-a a se expressar a partir de gestos, sinais, atitudes corporais e linguagem oral. Pela repetição das palavras e pela

vivência no dia a dia, as crianças aprendem a compreender uma língua e a usá-la. Isso vale tanto para as crianças ouvintes quanto para aquelas com perda auditiva.

No que diz respeito as que têm perda auditiva precisam de mais estímulos, de mais repetições e de mais vivências, a partir do momento em que a criança surda percebe que cada coisa ou pessoa tem um nome, seu progresso se torna mais rápido. O jogo, o brincar de faz de conta e o relato de histórias infantis são experiências que permitem ampliar seu âmbito de informações e ajudá-la a buscar, a pedir, a fazer perguntas, enriquecendo cada vez mais sua comunicação.

Qualquer situação corriqueira, em particular quando vinculada às ideias e aos interesses da criança surda, pode ser útil para estimular e desenvolver seu processo de comunicação (VIGOTSKI 2001). Por exemplo, se ela gosta de carros, de motos, ou de bonecas, seu brinquedo predileto pode servir de motivação para a aprendizagem, dessa maneira ela irá se interessar por saber seus nomes, reproduzir o ruído que fazem, sentir as vibrações dos veículos que passam pela rua, observar as cores das diferentes motos, ou reproduzir com suas bonecas o cuidado materno, dando nome aos sentimentos – ‘eu gosto’, ‘eu choro’, ‘eu estou triste’, ‘eu estou alegre’ etc.

A compreensão e a realização de uma tarefa exigem da criança surda um grande esforço de atenção. Por isso, é compreensível que ela não goste de fazer exercícios de articulação durante muito tempo, cabendo apresentar esses exercícios disfarçados, na forma de jogos e brincadeiras. É conveniente aproveitar situações lúdicas para favorecer a aquisição linguística. Mas não se pode esquecer que essa estimulação não tem por objetivo criar um ouvinte falante, suprimindo ou ignorando as características peculiares da criança surda.

O trabalho do professor deve estar marcado pelos objetivos que ele pretende alcançar na área da linguagem e por um programa concreto para cumprir essa meta. É fundamental conversar com os pais a respeito desses objetivos e adequar o programa, de maneira a permitir que a família colabore, aproveitando os contextos naturais e cotidianos para estimular a linguagem do filho.

A intervenção do professor no campo da comunicação e da linguagem com a criança surda pequena não pode partir de programas rígidos quanto ao conteúdo como, por exemplo, listas preestabelecidas de palavras. Sempre devemos ter presente o interesse de cada criança, ‘conversando’ com ela sobre o que vivenciou em casa, com os colegas ou com outros adultos. Precisamos abordar o desenvolvimento da linguagem de uma criança surda em toda sua variedade e em todas suas possibilidades, dando um papel significativo às funções comunicativas que ela realiza com suas próprias expressões e ao vínculo comunicativo que ela estabelece com o outro, adulto ou criança.

Para a criança, não é importante apenas ‘falar algo’, mas ser capaz de utilizar a linguagem para transmitir diferentes intenções, como pedir, afirmar, perguntar etc. Devemos ainda evitar transmitir apenas o nome dos objetos, procurando sempre mencionar outros aspectos importantes que suscitem a curiosidade da criança, levando-a a perguntar o ‘por quê? para quê? o que é?’ e a expressar seus sentimentos como ‘eu quero, eu não quero, eu gosto’.

Portanto, esse movimento permitirá estabelecer uma comunicação mais completa, natural e próxima à da criança ouvinte, sem se limitar à mera nomeação verbal de objetos. É importante utilizar os mais variados recursos de comunicação: além da linguagem oral, recorrer sem restrições aos gestos, às expressões faciais e corporais e a um sistema estruturado de sinais.

CONCLUSÃO

Tendo em visto dos argumentos apresentados, devemos compreender em todos os níveis de ensino em que a criança com deficiência auditiva se encontre e, principalmente, quando o aluno apresenta perda auditiva severa ou profunda, é necessário levar em conta, tanto para o atendimento escolar comum quanto para o especializado, que existe um sujeito que precisa se desenvolver, aprender o

conteúdo programático e adquirir conhecimento do mundo e de si mesmo social/escolar/psíquico.

O que caracteriza o aluno surdo ou não é sua capacidade de aprendizagem, e não a deficiência que apresenta. Existe um sujeito com potencial, no qual se deve investir, Marques (1999, p. 38) esclarece o obstáculo sensorial cria situações comunicativas específicas para o surdo, sem impedi-lo de adquirir uma linguagem e desenvolver sua capacidade de representação.

Os mecanismos mentais envolvidos nesse processo também não são os mesmos da pessoa ouvinte; por isso, tornam-se responsáveis pela construção de esquemas de pensamento e de estratégias intelectuais que dependem da natureza do desenvolvimento linguístico cognitivo de cada um, tanto no ensino comum quanto no especializado o aluno precisa se sentir envolvido no processo de aprendizagem, participar de fato e ser capaz de fazer escolhas com responsabilidade, programando-se para o futuro.

Dessa maneira o conteúdo curricular a ser desenvolvido pelo professor é exatamente o mesmo trabalhado com os alunos ouvintes, devendo inovar sua prática com uso de materiais variados como jornais, revistas, propagandas, noticiários de TV, computadores etc., contribuindo para motivar os alunos, mantê-los atualizados em relação aos acontecimentos do mundo e dar-lhes uma visão ampla dos conhecimentos.

O principal papel do professor consiste em promover a compreensão das informações para todos os alunos, as propostas curriculares e o próprio conteúdo curricular devem favorecer a integração na classe, na escola e na comunidade, concretizando o sentimento de pertencimento do aluno da educação especial, integrando o processo educacional, aprendendo a respeitar as diferenças e a exercer atividades solidárias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

_____**Lei de diretrizes e bases da educação nacional.** Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, Brasília, 2017. 58 p. Conteúdo: Leis de diretrizes e bases da educação nacional – Lei no 9.394/1996 (versão atualizada).

_____**Resolução CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.** Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB 2/2001. Diário Oficial da União, Brasília, 14 de setembro de 2001. Seção 1E, p. 39-40.

CONAE. **Conferência Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação (PNE).** In: Educação e Sociedade. Campinas, v. 31, n. 112, p. 1031- 1058, jul - set, 2010.

BRIANT, Maria Emília Pires. **Inclusão de crianças com deficiência na escola regular numa região do município de São Paulo: conhecendo estratégias e ações.** Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, v.18, n.1, p. 141-154, Jan.-Mar., 2012.

CICCONI, Marta. **Comunicação total: introdução, estratégias a pessoa surda.** 2ªed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1996.

MARQUES, Carla Verônica Machado. **Visualidade e surdez: a revelação do pensamento plástico.** Revista Espaço. Rio de Janeiro, Ines, dezembro de 1999.

CORRÊA, Jordelina Montalvão. **A família numa visão da metodologia áudio visual de linguagem oral para crianças com perda auditiva.** Revista Espaço. Rio de Janeiro, Ines, dezembro de 1999, pp. 13-25.

REDONDO, Maria Cristina da Fonseca. **O deficiente auditivo e o mercado de trabalho.** Tese de mestrado. São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1990.

VIGOTSKI, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem**. Editora Martins Fontes, São Paulo 2001.

SEE, São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. **Currículo do Estado de São Paulo: Ciências da Natureza e suas tecnologias**. Secretaria da Educação; coordenação geral: Maria Inês Fini; Coordenação de área: Luis Carlos de Menezes. São Paulo: SEE, 2010.